

**ABUL FIDO IBN KASIRNING TARIX ILMIGA QO‘SHGAN HISSASI
(AL-BIDOYA VAN-NIHOYA MISOLIDA)**

Xalilulloh Saidmuxtor o‘g‘li Saidakbarov

Tayanch doktorant

O‘zbekiston xalqaro islomshunoslik

akademiyasi

E-mail: saidakbarovxalilulloh@gmail.com

Tel: +99897 756 56 30

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada XIV asr Mamlukiylar davrida yashab faoliyat yuritgan mufasssir va tarixchi Abul Fido Ibn Kasirning tarix ilmiga qo‘shgan hissasi, tarixga oid yozgan asarlari, xususan uning Al-bidoya van-nihoya nomli tarix asari, unda tarix yozishda qo‘llagan uslublari hamda foydalangan manbalari borasida so‘z yuritiladi.*

***Kalit so‘zlar:** Tarix, qur‘on, hadis, taboqot, manba, mamluklar, al-bidoya.*

**ABU AL-FIDA IBN KASIR'S CONTRIBUTION TO HISTORICAL SCIENCE
(ON THE EXAMPLE OF AL-BIDAYA WAN-NIKHAYA)**

Khalilullah Saidmukhtar ogli Saidakbarov

PhD student

International Academy of Islamic Studies of Uzbekistan

Email: sayakbarovxalilululloh@gmail.com

Tel: +99897 756 56 30

***Annotation.** This article discusses the contributions of the 14th-century Mamluk-era exegete and historian, Abul Fida Ibn Kathir, to the field of history. It examines his historical works, particularly his seminal work Al-Bidaya wa'l-Nihaya, focusing on the methodologies he employed in historiography as well as the sources he utilized.*

***Keywords:** History, Qur'an, Hadith, Tabaqat, Source, Mamluks, Al-Bidāya.*

**ВКЛАД АБУ АЛЬ-ФИДА ИБН КАСИРА В ИСТОРИЧЕСКУЮ НАУКУ
(НА ПРИМЕРЕ АЛЬ-БИДАЯ ВАН-НИХАЯ)**

Халилулла Саидмухтар оглы Сайдакбаров

Базовый докторант

Международная академия исламских наук Узбекистана

Электронная почта: sayakbarovxalilululloh@gmail.com

***Аннотация.** В данной статье рассматривается вклад в историю, внесенный мамлюкским экзегетом и историком XIV века Абуль-Фида ибн Катиром. Анализируются его исторические труды, в частности его основополагающая работа «Аль-Бидая ва-ль-Нихая», с акцентом на методологии, которые он использовал в историографии, а также на источниках, которые он использовал.*

***Ключевые слова:** история, Коран, хадисы, табакат, источники, мамлюки, «Аль-Бидая».*

KIRISH

Ibn Kasirning to‘liq ismi Abul Fido Imoduddin Ismoil ibn Shihobiddin Umar ibn Kasir ibn Dav ibn Kasir al-Qaysi al-Qurayshiy al-Busraviy ad-Damashqiy ash-Shofeiyy bo‘lib u 1300-yilda Damashq shahriga qarashli Busro nomli shaharchaning Mijdal qishlog‘ida tavallud topgan. Ibn Kasir yashagan davr Mamluklar hukmronligi davri bo‘lib bu davrda islom ilmlari rivojlangan, mamlakatning turli shaharlarida o‘nlab madrasalar faoliyat yuritgan. Mamluklar bu davrda Misr va Shom mintaqasida to‘liq hukm surishgan.

XIV va XV asrlarda islom tarixchiligining asosiy markazi Misr va Shom hududlari bo‘lib du davr mobaynida yetishib chiqqan tarixchilarning soni ortdi. Ayyubiylar davrida bo‘lgani kabi, Mamluk sultonlari va davlat arboblari ham tarixchilarga homiylik qildilar. Ular tarixchilarga muhim vazifalar topshirardilar. Bu davrda ham rasmiy kotiblar, ham din olimlari orasidan tarixchilar yetishib chiqq boshladi. Umumiy islom tarixini yozgan tarixchilar ilgari o‘tgan davrlarni yoritishda turli manbalardan umumlashtirib (hulosa qilib) yoki iqtibos keltirish orqali bayon qilishsa, o‘zlari yashagan davrga oid tarixiy ma’lumotlarni esa asarlarining so‘nggi qismida bayon etishgan. Bu so‘nggi qismdagi ma’lumotlar ko‘pincha ularning shaxsiy kuzatishlariga, arxiv materiallariga, voqealarga guvoh

bo‘lgan kishilardan olingan xotiralarga asoslangan bo‘lgan. Umumiy islom tarixini yozgan tarixchilar bilan birga, faqat o‘zlari yashagan davr tarixini yozgan tarixchilar ham bo‘lgan. Yashagan davrining o‘zini yoritgan tarixchilar, umumiy tarix yozuvchilari o‘z zamonasini yozishda tayanadigan manbalardan foydalanishgan. Ayyubiylar davrida bo‘lgani kabi, Mamluklar davrida ham tarjima hol (taboqot) asarlari yozilishi davom etdi. Taboqot asarlaridan tashqari, ma’lum sohalarga bag‘ishlangan ko‘plab biografik asarlar yozildi. Bu davrda kam bo‘lsa-da, geografiya kitoblari va sayohatnomalar ham yozilgan.

ASOSIY QISM

Abul Fido ibn Kasir ilmiy faoliyati davomida tafsir, hadis, tarix, taboqot kabi ilmlarda asarlar yozgan. Turkiyalik tadqiqotchi Mustafa O‘zkan Ibn Kasirning tarix va tabaqotga oid “Al-bidoya van-nihoya”, “an-Nihoya fil fitan val-malahim”, “Tabaqotul-fuqahoish-shofeiyya”, “Manoqibul imom ash-Shofeiyy”, “al-fusul fi-siyratir-Rasul”, “Shamaili Rasulillah”, “al-Kavakib ad-daroriy fit tarix” kabi asarlarga yozganini ta’kidlaydi¹. Uning tarix va taboqot janrida yozgan eng mashhur asari Al-bidoya van-nihoyadir. Ushbu asar, Ibn Kasirning katta tarixchilar qatoridan o‘rin egallashiga sabab bo‘lgan. Ibn Kasir bu asarini Ibn al-Asirning “al-Komil fi’t-Tarix” nomli asarida qo‘llangan uslubga asoslanib yozgan². Klassik manbalarda ushbu asar 54 jilddan iborat ekani aytilgan. Kotip Chalabi esa asar 10 tomdan iborat bo‘lib, Ibn Kasir Qur’on va Sunnatdan keltirilgan rivoyatlarni asos qilib olganini, sahih va zaif salaf davri xabarlaridan tanlab foydalanganini, Isroiliyyotga oid ba’zi rivoyatlarni ham kiritganini ta’kidlaydi. Shuningdek, u bu asarning hijratdan boshlab yillarga qarab tasniflanganini ham qayd etadi.

MUHOKAMA

Ibn Kasirning tarjimayi holini yozgan barcha tarixchilar ushbu asarni tilga olganlar. Ba’zilari asarning to‘liq nomini keltirgan bo‘lsa, ba’zilari esa u tarix

¹ Mustafa O‘zkan, Ibn Kasir. – Istanbul: Ansor, 2022. – B. 51.

² Ziyoy Polat, Tarixchi o‘laroq Ibn Kasir. Magistrlik dissertatsiyasi (Marmara universiteti). Istanbul. – B. 53.

yoʻzganini aytib oʻtish bilan cheklangan. Ibn Qoziy Shuhba oʻzining tarixida bu asar haqida soʻz yuritmagani boʻlsa-da, Tabaqotuʻsh-Shofiʻiyya nomli asarida Ibn Kasir al-Bidoya vaʻn-Nihoya nomli bir asar tasnif etganini aytib oʻtadi³.

Siyrat yozish bilan boshlangan islom tarixchiligi keyinchalik Futuhot, Tabaqot Muʻjamot, Umumiy tarixlar, Xalifalar va Islom davlatlari tarixi, Ayyomuʻl-Arab, Manoqib kabi turli yoʻnalishlarga ajralgan va bu sohalarda koʻplab asarlar yozilgan.

“Al-bidoya van-nihoya” asari yuqorida aytilgan tasnifga koʻra umumiy tarix janriga mansub boʻlib, u islom tarixchiligi anʻanalaridagi keng qamrovli yondashuvni oʻzida mujassam etadi. Ibn Kasir bu asarida tarixiy voqealarni olamning yaratilishidan boshlab bayon etadi. Asar avvalida Arsh, Kursiy, farishtalar, jinlar va insonning yaratilishi kabi metafizik va ilohiyotga doir mavzular bayon qilinadi. Ibn Kasir bu mavzularni yoritishda Qurʻon oyatlarida tayanadi. Shundan soʻng, paygʻambarlar tarixi, xususan siyratga keng oʻrin beradi.

Asarning keyingi boblarida Xulofai ar-Roshidun, Umaviylar va Abbosiylar davrlari manba va rivoyatlar asosida ketma-ketlikda bayon qilingan. Ibn Kasir, shuningdek, oʻzi yashagan davridagi voqealarini ham tasvirlab bergan. Qolaversa, u baʻzi yillarda dunyoning boshqa hududlarida yuz bergan muhim siyosiy va ijtimoiy hodisalarga ham eʼtibor qaratgan. Asarning soʻngi boblari esa qiyomat alomatlari, oxirat, jannat va doʻzax kabi mavzularga ajratilgan⁴.

Ibn Kasir oʻz asarida ilmiy uslubni qoʻllagan. U baʻzida foydalangan muallifning ismini, baʻzida esa asarning nomini yoki har ikkisini birga keltirish orqali bu boradagi ehtiyotkorligini namoyon qilgan. Ibn Kasir ayrim rivoyatlarni bir-biri bilan taqqoslab, qaysi biri ishonchliroq ekanini aytadi, baʻzida voqealarni muhokama qilib bayon etgan, baʻzida esa tanqidiy yondashgan. Bularning barchasi uning ilmiy uslubdagi yuksak darajasini koʻrsatadi deyish mumkin. Ibn Kasir ilmiy uslubni saqlagan holda oʻz asarini axloqiy va adabiy pand-nasihatlarni beruvchi

³ Ibn Qoziy Shuhba. Tabaqot ush-shofiʻiyya. Bayrut: Alamul kutub, J. III. B.85.

⁴ Ziyo Polat, Tarixchi oʻlaroq Ibn Kasir. Magistrlik dissertatsiyasi (Marmara universiteti). Istanbul. – B. 78.

uslubda ham yozgan. Bu bayon shaklini asarning deyarli barcha qismida ko‘rish mumkin. U har qanday imkoniyatda voqealardan ibrat va saboqlar chiqarishga, Qur’on oyatlari va hadislar orqali voqeani sharhlab odamlar undan foyda olishlari uchun nasihatlar bersihga uringan. Ibn Kasir bu uslubni yoritilayotgan voqeani bo‘lmasdan, tabiiy tarzda voqealarning o‘zida ifoda etishga harakat qilgan. Ibn Kasirning bu uslubini asarning payg‘ambar tarixi va siyrat qismida yaqqol uchratish mumkin.

Ibn Kasir asarini keng omma o‘qishi uchun yozgan. Chunki u asarining ba’zi joylarida ilmiy jihatdan munozarali mavzularni kiritmaganini aytadi. Buning sababini esa ba’zi odamlar mavzuni yaxshi tushunolmasliklarini sabab sifatida keltiradi. Masalan, u ba’zi mufassirlar keltirgan oyat tafsirlarini insonlar yetarlicha tushunmasligi sababidan keltirmaganini ta’kidlaydi⁵.

“Al-bidoya”ning eng katta xususiyatlaridan biri – keng manbalardan foydalangan holda yozilganidir. Asarning butun davomida avval Qur’on va Sunnatda keltirilgan iqtiboslar bayon qilinadi, so‘ngra esa Islom tarixining boshqa manbalari va Isroiliyotga oid rivoyatlar bilan mavzu boyitiladi.

Asarning boshqa bir xususiyati, uning muhim qismi siyosiy voqealarga bag‘ishlangani bo‘lib Ibn Kasir Mamluklar davlatida yuz bergan siyosiy jarayonlarni eng nozik tafsilotlarigacha bayon qilgan. U asar boblarini yillarga bo‘lgan. Har yil boshida davlatning muhim lavozimlarida xizmat qilgan shaxslarning ismlari tilga olinadi. Masalan, 694/1294 yilda davlatning turli darajalaridagi shaxslar haqida quyidagi ma’lumotlar keltiriladi: “Musulmonlarning xalifasi Hokim bi-Amrillah, Islom mamlakatining sultoni Malik Nosir Muhammad ibn Qalavun edi. Mamlakat boshqaruvchisi va askarlarning otabeyi Amir Zaynuddin Kutbug‘a, Shom noibligi Amir Izzuddin Oybek, Damashq vaziri Taqiyuddin Tavba at-Tikriti, devon noziri Shamsuddin al-Azar, shafeiylarning qazisi Badriddin ibn Jamoa, hanafiylarning qazisi Husomiddin ar-Rozi, molikiylarning qazisi Jamoluddin az-Zavavi, hanbali qazisi Sharofuddin Hasan,

⁵ Ibn Kasir. Al-bidoya van-nihoya. Abdulloh ibn Abdulmuhsin at-Turkiy tahqiqi. Bayrut: Dorul Hijr. J III. B.137.
www.sharqjurnali.uz

muhtasip Shihabuddin Hanafi, noqibulashraf Zaynuddin ibn Adnan, Baytulmol vakili va Umaviy masjidi noziri Tojuddin ash-She’roziy, shahar imom-xatibi Sharofuddin al-Maqdisi edi.”⁶ Ibn Kasir bundan so‘ng o‘sha yil ichida yuz bergan boshqa siyosiy voqealarni bayon qiladi.

“Al-bidoya” tabaqot jihatidan ham qiymatga ega asar. Ibn Kasir har bir yilga oid voqealarni bayon qilganidan so‘ng, o‘sha yili vafot etgan mashhur shaxslar hayoti haqida qisqacha ma’lumot bergan. Asar shu jihati bilan Ibn al-Asirning “al-Komil fi’t-Tarix” asariga o‘xshashdir. Shuningdek, asar bibliografiya oid ko‘plab ma’lumotlarni o‘zida jamlagan deyish mumkin. Chunki asar o‘sha yili yuz bergan voqealarni bayon qilarkan, bu voqealar haqida yozilgan kitoblarni mualliflari bilan birga keltiradi.

“Al-bidoya”ning boshqa xususiyatlaridan biri, u siyosiy voqealardan tashqari ijtimoiy, madaniy va iqtisodiy tuzilma haqida ham keng ma’lumot berilgan. Masalan, Ibn Kasir asarda ijtimoiy hayotdagi muammolar, xalqning madaniy saviyasi, urf-odatlar, yashash tarzi, o‘zaro yordam, din va mazhablar haqida so‘z yuritgan. Shuningdek, u davlat armiyasi va iqtisodiyoti haqida ham turli ma’lumotlar bergan. Shaharlarida qurilgan me’moriy inshootlar va shaharlarni ta’mirlash ishlari, vaqflar bilan bog‘liq faoliyatlar, tabiiy va ijtimoiy ofatlar, yong‘inlar, kasalliklar – ayniqsa, hijriy 749-753/milodiy 1347-1352-yillarda yuzaga kelgan va millionlab odamlarning o‘limiga sabab bo‘lgan vabo haqida dahshatli tafsilotlarni keltirgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ibn Kasir asarni yozishda ko‘plab manbalarga tayangan bo‘lib bu manbalarni bir necha turlarga bo‘lib chiqish mumkin.

Qur’on. Ibn Kasir asar boshida islom ilohiyotida oid dunyo va inson yaratilishi kabi mavzularni yoritishda Qur’on oyotlariga tayangan holda bayon qiladi. Bundan tashqari u Qur’onda zikr qilingan payg‘ambarlar hayoti, ular

⁶ Ibn Kasir. Al-bidoya van-nihoya. J XIV. B. 20, 27, 41.
www.sharqjurnali.uz

yuborilgan qavmlarning holati kabi mavzularni ham Qur’on oyatlari asosida yozadi. Bundan tashqari Muhammad (s.a.v) davrida sodir bo‘lgan voqealar haqida oyatlar kelgan bo‘lsa shu mavzu yoritilishda ilk oyatlarni keltirilgan. Masalan Ibn Kasir Badr jangini yoritishda avval voqeaga doir nozil bo‘lgan oyatlarni keltirgan. Xulosa o‘rnida Al-bidoya van-nihoya asarining ilk manbasi Qur’oni karim deyish mumkin.

Hadis. Hadislar islom ilmlari doirasi islom dinining ikkinchi manbasi sifatida qaraladi. Ibn Kasir hadislardan asarida Payg‘ambar (s.a.v) siyratini yoritishda keng foydalangan. Darhaqiqat, ba’zi tadqiqotchilar tarix ilmi avval Hadis soyasida shakllanganini, kerakli tajriba va bilim to‘plangach esa hadis metodologiyasidan foydalangan holda mustaqil bir ilm sifatida ajralib chiqqanini ta’kidlaganlar. Bu doirada ba’zi tarixchilar tarix ilmiga hadis ilmlaridan bir ilm sifatida qaraganlar.

Tarix asarlari. Yuqorida ta’kidlaganimizdek, Ibn Kasir o‘z asarida Islom tarixiga oid ko‘plab manbalardan foydalangan. Bu manbalar orasida shubhasiz o‘zidan avval yozilgan tarix asarlari alohida o‘rin tutaadi. U turli shakllarda foydalangan manbalarining ba’zilarini (masalan, Tabariy) butun asar davomida, ba’zilarini esa faqat bir bo‘lim (Ibn Ishoq), bir jild yoki muayyan davr uchun ishlatgan. Ibn Kasirning o‘zi Ibn Ishoq, Ibn Hishom, Ibn Sa’d, Xalifa ibn Hayyot, Ibn Qutayba, Tabariy, Abul Hasan al-ash’ariy, Abul Nuaym Isfahoniy, Ibn Hazm, Xatib al-Bag‘dodiy, Ibn Jazviy, Maqsidiy, Qurtubiy, Ibn Asokir, Navaviy kabi olimlarning tarix va tabaqotga oid asarlaridan foydalanganini ta’kidlaydi.

Isroiliyot. Klassik Islom tarixiy manbalarida Isroiliyotga oid rivoyatlar keng qo‘llanilganini bilamiz. Masalan, Tabariyning Tarix asari eng ko‘p Isroiliyot rivoyatlar mavjud bo‘lgan asarlardan biridir. Ibn Kasir ham boshqa tarixchilar kabi Isroiliyot rivoyatlaridan keng foydalangan. Ammo u bu rivoyatlarni qo‘llashda ma’lum shartlarni qo‘llagan. U rivoyatlarni ma’lum mezonlarga ko‘ra baholagan va faqat shu mezonlarga mos kelganlarini asarida ishlatgan.

Davlat qaydlari va arxivlar. Ibn Kasir o‘zi yashagan davr haqida ma’lumot berganida davlat arxivi, turli bayonnomalar, sultonlarning farmonlari va mahkama yozuvlaridan foydalangan. Bu holat al-Bidoya asarining manbalari xilma-xilligini, ishonchliligini yanada ochib beradi.

O‘zi guvoh bo‘lgan voqealar. Ibn Kasir, o‘zi yashagan davrning yetuk shaxslaridan biri edi. Shu jihatdan u al-Bidoya asarining so‘nggi jildini yozishda ko‘rganlari va boshidan kechirganlaridanni ham keltirgan. Bu asar shu nuqtai nazardan ham yozilgan davrini yoritishda eng muhim manbalardan biri sifatida tanilgan. Ibn Kasir siyosiy jihatdan ko‘plab muhim voqealarning guvohi bo‘lgan va ularni asarida bayon etgan. U Sulton Nosir Muhammadning 713-hijriy (1313 milodiy) yilda hajdan qaytayotib Damashqqa kelganiga bevosita guvoh bo‘lgan⁷.

Maktublar va she’rlar. Ibn Kasir foydalangan manbalardan biri maktublardir. U nafaqat o‘ziga yuborilgan maktublardan manba sifatida foydalangan, balki boshqa shaxslarga yuborilgan maktublarni ham manba sifatida ishlatgan. Ibn Kasir 733-hijriy/1333-milodiy yil voqealarini bayon etar ekan, quyidagilarni aytadi: “Makka shahridan yozilgan bir maktub Ramazon oyida Damashqqa yetib keldi. Bu maktubda bayon etilishicha, Hijoz diyorida tushgan chaqmoq sababli ba’zi odamlar halok bo‘lgan, shuningdek, yomg‘ir ham haddan tashqari ko‘p yog‘gani haqida so‘z yuritilgan edi.”⁸.

Ibn Kasir o‘z asarining turli joylarida she’rlardan ham foydalangan. U ba’zida mavzularni bayon qilishda she’riyatga murojaat qilgan, ba’zida esa mavzuni boyitish va xilma-xillik kiritish maqsadida shoirlardan she’rlar keltirib o‘tgan. Masalan, u Payg‘ambar Muhammad (s.a.v)ning nasablarini Abu’l-Abbos Muhammad an-Nashiydan keltirilgan bir she’r orqali bayon qilgan⁹.

XULOSA

⁷ Ibn Kasir. Al-bidoya van-nihoya. J XIV. B. 134.

⁸ Ibn Kasir. Al-bidoya van-nihoya. J XIV. B. 262.

⁹ Ibn Kasir. Al-bidoya van-nihoya. J II. B. 319-323.

Ibn Kasir bu asarni yozishda ham ilk davr musulmon tarixchilari – Tabariy, Ibn Asakir, Ibn Javziy, Ibn Asir, hamda o‘zi yashagan davrdagi Zahabiy va Barzaliy kabi tarixchilarning asarlaridan foydalanadi. Shu jihatdan u, foydalangan manbalarining boyligi va ishonchliligi jihatidan islom tarixi va tarixshunosligi uchun muhim manba hisoblanadi. Bundan tashqari, tafsir, hadis, fiqh va tarix kabi ilm sohalarida yuksak bilim va tajribaga ega bo‘lgan Ibn Kasir kabi ko‘zga ko‘ringan olim tomonidan yozilgani bu asarni yanada ahamiyatini oshiradi. Chunki u aynan shu boy ilmiy tajribasi orqali foydalanilgan manbalarni jiddiy tanqidiy tahlildan o‘tkazib, eng muhimi va ishonchlisini tanlab olgan. Ibn Kasir, al-Bidoya van-Nihoya asari bilan Islom tarixida muhim iz qoldirgan. U yozgan bu asar hali u hayotligidayoq musulmon olamining turli hududlariga tarqalgan va ko‘plab odamlar tomonidan o‘qilgan. Keyingi davrlarda ham al-Bidoya odamlar orasida qo‘ldan-qo‘lga o‘tgan, ko‘plab tarixchilar uchun asosiy manba bo‘lgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Ibn Kasir. Al-bidoya van-nihoya. Abdulloh ibn Abdulmuhsin at-Turkiy tahqiqi. Bayrut: Dorul Hijr. J.XV.
2. Mustafa O‘zkan, Ibn Kasir. – Istanbul: Ansor, 2022. 127 b.
3. Ziyo Polat, Tarixchi o‘laroq Ibn Kasir. Magistrlik dissertatsiyasi. –Istanbul: Marmara universiteti, 2003. 127 b.
4. Ibn Qoziy Shuhba. Taboqot ush-shofeiyya. Bayrut: Alamul kutub, J.IV.
5. Kevser Beyazyuz, Abul Fido Ibn Kasir. – Istanbul: Siyar yayinlari, 2022. 176 b.
6. Adnan Kara, Bir mamlukiy oydin, byurokrat va tarixchi Ibn Kasir. Doktorlik dissertatsiyasi. – Anqara: Anqara Yildirim Boyazit universiteti, 2017.
7. Qodir Paksoy, Ibn Kasir hayoti, asarlari va hadis ilmidagi o‘rni. Doktorlik dissertatsiyasi. – Shonliurfa: Harron uniuversiteti, 1999.